

Is'hoqxon Ibrat nomidagi
Namangan davlat chet tillari
instituti

“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

BIRINCHI JILD

2026-yil 2-may

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA‘LIM
MUASSASALARI AGENTILIGI
IS‘HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT
CHET TILLARI INSTITUTI**

**“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

BIRINCHI JILD

46	Olimova Nozimaxon O.Xoshimova	ASARDA OBRAZ VA UNING BADIY VAZIFASI	189
47	Olimova Odina To'xtasin qizi	REY BREDBERI ILMIY FANTASTIK ASARLARIDA KELAJAK JAMIYATI TAS'VIRI	192
48	Dilnoza Mashrabova Avazxon qizi	"JAHLDOR YOSHLAR" ADABIY OQIMI KONTEKSTIDA KINGSLI EMIS IJODINING POETIK XUSUSIYATLARI VA IJTIMOIY DETERMINATSIYASI	195
49	Teshayeva Fotima Sherbek qizi	"ROMAN" ATAMASI VA JANRINING GENEZISI: G'ARB VA SHARQ ADABIYOTLARI MISOLIDA	199
50	O.Xoshimova Tohirjanova Dilnoza	ABDULLA QODIRIY ASARLARIDA MILLIY RUH IFODASI	202
51	Umarova Umida Tulkunovna	AYRIS MYORDOK ROMANLARIDA EKZISTENSIALIZM VA AXLOQIY REALIZM UYG'UNLIGI	205
52	Sitora Bakhramovna Yadigarova	NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY IN LITERATURE IN THE 20TH CENTURY	209
53	Абдуллаева Икбола Махировна	АКСИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В КНИГЕ ОСТРОВ САХАЛИН А. П. ЧЕХОВА В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ	213
54	Abdulazizova Mahliyo Ravshanbek qizi	"SICHQONLAR VA ODAMLAR" ASARIDA IJTIMOY INQIROZ VA INSON IZOLYATSIYASI TAHLILI	218
55	Abdusattarova Shoxina Baxtiyor qizi	STIVEN KING ROMANLARINING JANR VA KOMPOZITSION POETIKASI ("NURLANISH" VA "SALEM SHAHARCHASI" ASARLARI MISOLIDA)	220
56	Axmadjanov Tursunpo'lat Axmadjon o'g'li Muxammadjonov Xalilullo Abduxomid o'g'li	SPREAD OF EASTERN LITERATURE AND LITERARY RELATIONS	225
57	Xoshimova O Bekirova Elmaza Eskenderovna	UNDERSTANDING THE ANTAGONIST: BEHAVIORAL PATTERNS OF NEGATIVE CHARACTERS IN LITERARY WORKS. A STUDY OF NEGATIVE CHARACTERS IN LITERATURE	229
58	To'raxo'jayeva Mohlaroy Fayzullo qizi	ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING TARIXIY SHAXS OBRAZI	232
59	Bozorboyeva Rayxona Rustamjon qizi	THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL ESSENCE OF COMMON ARCHETYPES: ANALYSING THE HERO, THE WISE OLD MAN, AND THE MOTHER	234
60	Bozorova Rufina Sharopovna	HYDROPOETONYMS AS A LINGUOPOETIC PHENOMENON IN LITERARY ONOMASTICS	237
61	Boltaboyeva Sayyora Tursunaliyevna	SHARQ VA G'ARB FOLKLORIDA RAMZIY OBRAZLAR VA ULARNING TALQINI	241
62	Gulchexra Saydaliyeva	O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA ALLEGORIK MA'NONING MODELI	247
63	Doniyor Tojiboyev	"YO'QOLGAN AVLOD" ADABIY FENOMENI: ATAMA TARIXI, MAZMUN-MOHİYATI VA TIPOLOGIYASI	251
64	Давронова Зульфия Бобоевна	ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ	254
65	F.I.Nuriddinova	PERSEPHONE-HADES MUNOSABATLARI: KLASSIK MODEL VA GLÜCK POETIKASIDAGI TRANSFORMATSIYA	258
66	Yuldasheva Gulzoda Umidjon qizi	INGLIZ VA O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDA BAXT VA BAXTSIZLIK KONSEPTLARINING SEMANTIK MAYDONLARI QIYOSIY TAHLILI	262
67	Doniyor Tojiboyev	YEVROPA "YO'QOTILGAN AVLOD" ADABIYOTINING MILLIY O'ZIGA XOSLIKLARI: FRANSIYA, GERMANIYA VA ANGLIYA TAJRIBASI	267
68	Kamola Xursandboyeva	HAMLET TRAGEDIYASIDA SHUBHA VA QAROR QABUL QILISH PSIXOLOGIYASI	269

zaiflarga nisbatan shafqatsiz munosabatining metaforik inikosidir. Lenni o'zining jismoniy kuchi va aqliy zaifligi tufayli doimo xavf ostida turadi. U dunyodani bolalarcha beg'uborlik bilan ko'radi, ammo u yashayotgan jamiyat sha fqatsiz va qat'iy qoidalarga ega. Lenninig yolg'izligi uning boshqalardan farq qilishida va o'z kuchini anglay olmasligidadir. Asar yakunidagi Lennining o'limi -bu ijtimoiy inqirozning eng yuqori nuqtasidir. Bu yerda ikki xil xulosa kelib chiqadi: do'stlikning mag'lubiyati va insonning inson tomonidan rad etilishi. Hatto Jorj va Lenni o'rtasidagi eng kuchli do'stlik ham ijtimoiy bosim va sharoitlar oldida o'jiz qoladi. Jamiyat o'zining "kuchsiz" a'zolarini - Lenni, Kruks va Kendi- himoya qilish o'rniga, ularni chetga suradi yoki batamom yoq qiladi. Asarning kulminatsion nuqtasi- Lennining o'limi -bu ijtimoiy inqirozning yakuniy xulosasidir. Jorj do'stini dushmanlar qo'lida azoblanib o'lishidan qutqarish uchun o'zi o'ldirishga majbur bo'ladi. Bu o'rinda "mehribonlik qotilligi"(mercy killing) tushunchasi kelib chiqadi. Bu sahna insoniy munosabatlarning jamiyat bosimi ostida naqadar fojeali tus olishini ko'rsatadi. Lennining "aybi" - uning ushbu shafqatsiz ijtimoiy qoliplarga sig'maganligidadir. "Sichqonlar va odamlar" asari ijtimoiy realizmning yuksak namunasi bo'lib, unda inson izolyatsiyasi shaxsiy muammo emas, balki ijtimoiy tuzum nuqsoni sifatida talqin etiladi. Steynbek xulosasi shuki, ijtimoiy adolatsizlik hukmron jamiyatda hatto eng beg'ubor orzular ham halokatga mahkumdur. Izolyatsiya bu - jamiyatning kasalligi bo'lib, u personajlarni bir-biridan begonalashtiradi va ularning umumiy orzularini parchalab tashlaydi. Steynbek ushbu asari orqali insonning inson tomonidan kamsitilishi va ijtimoiy loqaydlikning daxshatli oqibatlarini fosh etadi. Steynbekning mahorati shundaki, u qahramon fojeasini shaxsiy kamchiliklar emas, balki jamiyatning nuqsonlari sifatida ko'rsata olgan. Bugungi kunda ham ushbu asar ijtimoiy adolat va insoniy hamdardlik masalalarida o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Steinbeck J. OF MICE AND MEN.-NEW YORK: Covici Friede,1937
2. Bloom H. JOHNSTEINBECK'S OF MICE AND MEN.-Infobase Publishing,2009.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari.-Toshkent: Akademya nashr,2016.
4. Parini J. John Steinbeck: A Biography.-Holt,1995

STIVEN KING ROMANLARINING JANR VA KOMPOZITSION POETIKASI ("NURLANISH" VA "SALEM SHAHARCHASI" ASARLARI MISOLIDA)

Abdusattarova Shoxina Baxtiyor qizi

NamDCHTI tayanch doktoranti.

[*shahinaabdusattarova0224@gmail.com*](mailto:shahinaabdusattarova0224@gmail.com)

Annotatsiya. Mazkur maqolada Stiven Kingning "Nurlanish" (1977) va "Salem shaharchasi" (1975) romanlari janr va kompozitsion poetika nuqtai nazaridan qiyosiy-tipologik tahlil qilingan. J. Sears, T. Magistrale, H. Strengell, F. Botting, K. Gelder, D. Vinter hamda o'zbek olimi U.S. Ochilov izlanishlariga tayangan holda, King gotik an'analarni zamonaviy Amerika madaniyatida qanday yangilashi ochib

berilgan. Har ikki romanda yopiq makon xronotopi, suspens texnikasi, intertekstuallik va narrativ perspektivaning almashinuvi misollar asosida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: *Stiven King, amerika gotikasi, "Nurlanish", "Salem shaharchasi", janr sintezi, kompozitsiya, xronotop, yopiq makon, suspens, intertekstuallik.*

Аннотация. В статье проведён сравнительно-типологический анализ двух готических романов Стивена Кинга "Сияние" (1977) и "Жребий Салема" (1975) с точки зрения жанра и композиционной поэтики. Опираясь на работы Дж. Сирса, Т. Маджистрале, Х. Стренгелл, Ф. Боттинга, К. Гелдера, Д. Уинтера и узбекского учёного У.С. Очилова, автор раскрывает, как Кинг обновляет готические традиции в условиях современной американской культуры. На материале обоих романов показаны функция хронотопа замкнутого пространства, техника саспенса, интертекстуальные связи и чередование нарративной перспективы.

Ключевые слова: *Стивен Кинг, американская готика, "Сияние", "Жребий Салема", жанровый синтез, композиция, хронотоп, замкнутое пространство, саспенс, интертекстуальность.*

Annotation. The article presents a comparative-typological analysis of two Gothic novels by Stephen King "The Shining" (1977) and "Salem's Lot" (1975) from the standpoint of genre and compositional poetics. Drawing on studies by J. Sears, T. Magistrale, H. Strengell, F. Botting, K. Gelder, D. Winter and the Uzbek scholar U.S. Ochilov, the author reveals how King renews the Gothic tradition within contemporary American culture. The study demonstrates the function of the enclosed-space chronotope, the technique of suspense, intertextual links and the alternation of narrative perspective in both novels.

Keywords: *Stephen King, American Gothic, "The Shining", "Salem's Lot", genre synthesis, composition, chronotope, enclosed space, suspense, intertextuality.*

Kirish. XX asrning ikkinchi yarmidagi amerika adabiyotida gotik an'analarning zamonaviy ko'inishini yaratuvchi yozuvchilardan biri Stiven Kingdir. Uning 1970-yillar oxirida nashrdan chiqqan "Salem shaharchasi" (1975) va "Nurlanish" (1977) romanlari muallifning ilk ijodiy davrining cho'qqi asarlari sanaladi va amerika gotikasining poetik rivojiga aniq hissa qo'shadi.⁴⁵ Bu ikki asarning ahamiyati shundaki, ularda klassik Yevropa gotikasining estetik prinsiplari la'natli makon, g'ayritabiiy kuch, psixologik tahlikaviylik zamonaviy Amerika voqeligi bilan chambarchas bog'lanib, xalq ongidagi qo'rquv stereotiplarini yangi mazmun bilan boyitadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, King asarlarini uzoq vaqt davomida faqat ommaviy adabiyot doirasida baholash an'anasi ustunlik qilib keldi. Biroq so'nggi o'n yilliklardagi g'arb adabiyotshunosligida, jumladan, J. Searsning «Stiven Kingning gotikasi» tadqiqotida King ijodi gotik nazariyaning muhim hodisalaridan biri sifatida qayta ko'rib chiqilmoqda.⁴⁶ O'zbek adabiyotshunosligida ham

⁴⁵ Sears J. Stephen King's Gothic. – Cardiff: University of Wales Press, 2011. – P. 15. URL: <https://uwp.co.uk/book/stephen-kings-gothic/>

⁴⁶ Sears J. Stephen King's Gothic. – Cardiff: University of Wales Press, 2011. – P. 4. URL: <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/S/bo12426429.html>

zamonaviy amerika prozasiga qiziqish kuchaymoqda; ushbu yo'nalishda U.S. Ochilovning tadqiqotlari e'tiborga loyiq.⁴⁷

Maqolaning maqsadi "Nurlanish" va "Salem shaharchasi" romanlarining janr hamda kompozitsion xususiyatlarini tizimli qiyosiy tahlil qilish, ikki asarda gotik poetikaning qanday strategiyalar bilan amalga oshirilganligini aniqlash hamda Kingning amerika gotikasiga qo'shgan hissasini asoslashdan iboratdir. Tadqiqot qiyosiy-tipologik, narratologik va strukturaviy metodlar asosida bajarildi. Janr tahlilida Ts. Todorovning «Fantastika» asaridagi fantastik, mo'jizaviy va g'aroyib kategoriyalariga tayanildi;⁴⁸ kompozitsiya tahlilida esa F. Bottingning gotik poetika nazariyasi ortiqchalik (excess), transgresiya, g'ayritabiiylik va tahlikaviylik ilmiy asos vazifasini o'tadi.⁴⁹ T. Magistrale, H. Strengell va K. Gelderning konsepsiyalari tadqiqotning nazariy asosini to'ldiradi.⁵⁰

Natijalar va ularning muhokamasi. "Nurlanish" romani janr jihatidan murakkab sintez hodisasini ifodalaydi: unda gotik roman, oilaviy drama, psixologik triller va g'ayritabiiy dahshat elementlari yagona badiiy butunlik doirasida uyg'unlashgan. T. Magistrale romanda amerika gotikasining muhim xususiyati makon orqali o'zlikning parchalanishi g'oyasini ko'rsatadi.⁵¹ Magistralening "Nurlanish" ni oilaviy gotika kontekstida tahlil qilishi asarning dahshat janridan tashqari, chuqur ijtimoiy-psixologik muammolarni ko'taruvchi jiddiy adabiyot hodisasi ekanligini asoslaydi: Overluk mehmonxonasi (Overlook Hotel) shunchaki sahna emas, balki Torrens oilasining ichki qarama-qarshiliklari ob'ektiv ramziy shaklda gavdalanadigan makondir.

"Nurlanish" ning kompozitsion tuzilishi besh qismdan iborat: "Suhbat" (Job Interview), "Mehmonxona yopilish kuni" (Closing Day), "Quvalash" (The Wasps' Nest), "Qorga ko'milgan" (Snowbound) va "Hayot va o'lim masalalari" (Matters of Life and Death). Har bir qism oldidagi epigraf keyingi voqealarning semantik kalitini beradi bu Edgar Alan Po an'anasidan kelib chiqqan gotik priyomdir.⁵² H. Strengell asarning gotik uch qatlami oilaviy, psixologik va metafizik dahshat kesishuvini o'rganadi,⁵³ D. Vinter esa biografik-ijodiy yondashuv orqali roman yaratilishining

⁴⁷ Ochilov U.S. Stiven Kingning «Nurlanish» va «Doktor Sleep» romanlarida magik realizm va xauntologiya xususiyatlari // Filologiya masalalari. – Toshkent, 2021. № 3. – B. 54-61.

⁴⁸ Todorov Ts. The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975. – P. 41. URL: <https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801491467/the-fantastic/>

⁴⁹ Botting F. Gothic. – London; New York: Routledge, 1996. – P. 6-7. URL: <https://www.routledge.com/Gothic/Botting/p/book/9780415132091>

⁵⁰ Magistrale T. Landscape of Fear: Stephen King's American Gothic. – Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press, 1988. – P. 12-15.; Strengell H. Dissecting Stephen King: From the Gothic to Literary Naturalism. – Madison: University of Wisconsin Press, 2005. – P. 29.; Gelder K. Reading the Vampire. – London; New York: Routledge, 1994. – P. 108.

⁵¹ Magistrale T. Landscape of Fear: Stephen King's American Gothic. – Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press, 1988. – P. 73. URL: https://books.google.com/books/about/Landscape_of_Fear.html?id=rwXN_57dZhAC

⁵² King S. Danse Macabre. – New York: Everest House, 1981. – P. 231-234. URL: https://www.goodreads.com/book/show/10584.Danse_Macabre

⁵³ Strengell H. Dissecting Stephen King: From the Gothic to Literary Naturalism. – Madison: University of Wisconsin Press, 2005. – P. 87. URL: https://www.researchgate.net/publication/291763412_Dissecting_Stephen_King_From_the_Gothic_to_literary_naturalism

shaxsiy zaminlarini muallifning alkogolizmdan chiqish tajribasi va ota-bola munosabatlari mavzusini ochib beradi.⁵⁴

"Salem shaharchasi" romani boshqa janr strategiyasiga asoslanadi. King bu asarda Brem Stokerning "Drakula" (1897) g'oyasini zamonaviy Amerika kichik shahri sharoitiga ko'chiradi. K. Gelder ta'kidlaganidek, Kingning vampirga oid poetikasi Stoker an'anasini ham meros qilib oladi, ham o'zgartiradi:⁵⁵ Stokerda vampirlik Transilvaniyadan Yevropaga kiruvchi tashqi tahdid bo'lsa, Kingda u Amerika hududining o'zidan o'sib chiqadi. Bu yondashuv romanni oddiy vampir hikoyasi doirasidan chiqarib, zamonaviy amerika kichik shahrining ijtimoiy-madaniy tanazzuliga oid badiiy tadqiqotga aylantiradi. Kompozitsiya darajasida King "Drakula" ning epistolar tuzilishidan voz kechib, ko'p qahramonli ommaviy narrativga murojaat etadi va kichik shahar gotikasi (small-town Gothic) modelini shakllantiradi.⁵⁶

Har ikki romanning kompozitsion umumiyligi yopiq makonning gotik xronotop markazida turishidir. "Nurlanish" da bu Overluk mehmonxonasi, "Salem shaharchasi" da esa Marsten uyi (Marsten House) va keyinchalik butun shahar rolini bajaradi. M. Baxtin tushunchasidagi xronotop bu o'rinda qahramonni jismoniy va ma'naviy jihatdan chegaralab qo'yuvchi tuzoqqa aylanadi,⁵⁷ F. Botting ta'biri bilan aytganda, gotikaning poetik mohiyati chegaralarning buzilishi, "o'z" va "o'zga" o'rtasidagi to'siqlarning yo'qolishida namoyon bo'ladi.⁵⁸

O'zbek adabiyotshunosligida King ijodiga oid izlanishlar cheklangan bo'lsa-da, U.S. Ochilovning "Nurlanish" va uning davomi "Doktor Sleep" romanlariga oid tadqiqoti ushbu yo'nalishda muhim qadamdir. Olim mazkur asarlarni magik realizm va xauntologiya (J. Derrida tushunchasi) nuqtai nazaridan o'rganib, o'tmishning qaytaruvchan hayoliy ishtirokini bostirilgan xotiralarning qaytib kelishini Kingning gotik poetikasi o'zagida turganini ta'kidlaydi.⁵⁹

Kompozitsion poetikaning muhim qatlami suspens texnikasidir. King dahshatni darhol ochib bermaydi, aksincha, kundalik maishiy sahnalardan boshlab bir necha qatlamli imo-ishoralar orqali o'quvchini tahlikaviy kutishda ushlab turadi. "Nurlanish" da 217-raqamli xonaga oid imo-ishoralar roman boshidan tarqalgan bo'lib, asl dahshatli sahna faqat asar o'rtasida yuzaga chiqadi bu Po'ning "ilg'or tushuncha" (singularity of effect) prinsipining zamonaviy rivojidir.⁶⁰ Intertekstual darajada roman Shirli Jekson (Shirley Jackson)ning "Tepalikdagi uy" (1959) asari, Horas Uolpol (Horace Walpole)ning "Otranto qal'asi" (1764)dagi "yovuz ota"

⁵⁴ Winter D.E. Stephen King: The Art of Darkness. – New York: New American Library, 1984. – P. 62.

⁵⁵ Gelder K. Reading the Vampire. – London; New York: Routledge, 1994. – Ch. 6. Salem's Lot as Vampire Blockbuster. – P. 123. URL: <https://www.routledge.com/Reading-the-Vampire/Gelder/p/book/9780415080132>

⁵⁶ Hogle J.E. (ed.) The Cambridge Companion to Gothic Fiction. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – P. 278. URL: <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-gothic-fiction/>

⁵⁷ Bakhtin M.M. Forms of Time and of the Chronotope in the Novel // The Dialogic Imagination: Four Essays / Ed. by M. Holquist. – Austin: University of Texas Press, 1981. – P. 84.

⁵⁸ Botting F. Gothic. – London; New York: Routledge, 1996. – P. 11.

⁵⁹ Ochilov U.S. Steven Kingning "Nurlanish" va "Doktor Sleep" romanlarida magik realizm va xauntologiya xususiyatlari // Filologiya masalalari. – Toshkent, 2021. № 3. – B. 57-59.

⁶⁰ Poe E.A. The Philosophy of Composition // Graham's Magazine. – 1846. Vol. 28, № 4. – P. 163–167. URL: <https://www.eapoe.org/works/essays/philcomp.htm>

arxetipi bilan adabiy dialogga kirishadi.⁶¹ Narrativ perspektiva darajasida esa King erkin bilvosita nutq (free indirect discourse) va nuqtai nazarning almashinuvidan mahorat bilan foydalanadi: "Nurlanish" da hikoya Jek, Vendi va Denni Torrens hamda Dik Xallorann nuqtai nazarlari o'rtasida almashib turadi bu M.M. Baxtin ta'rifidagi polifonik tuzilish asarning gotik ijtimoiy-psixologik murakkabligini kuchaytiradi.⁶²

Xulosa. O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, Stiven Kingning "Nurlanish" va "Salem shaharchasi" romanlari amerika gotikasining zamonaviy poetikasida tub siljish sodir bo'lganligining yorqin ifodasi hisoblanadi. "Nurlanish" yopiq makon gotikasi (enclosed Gothic) janriga tayansa, «Salem shaharchasi» ochiq ijtimoiy makon gotikasi (small-town Gothic) doirasida rivojlanadi. Har ikki asarda ham King klassik gotik an'analar la'natli makon, g'ayritabiiy kuch, psixologik tahlikaviylik bilan zamonaviy Amerika ijtimoiy voqeligini uyg'unlashtirib, o'ziga xos sintez yaratadi. Kompozitsion jihatdan muallif ko'p nuqtai nazarli narrativ, bosqichma-bosqich kuchayuvchi suspens va intertekstual bog'liqlikdan tizimli foydalanadi. Bu xususiyatlar Kingning jahon gotik poetikasidagi o'rnini mustahkamlab, uning ijodini nafaqat ommaviy adabiyot, balki zamonaviy "yuksak" adabiy tajriba hodisasi sifatida baholash uchun asos beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bakhtin M.M. *The Dialogic Imagination: Four Essays*. - Austin: University of Texas Press, 1981. - 443 p.
2. Botting F. *Gothic*. - London; New York: Routledge, 1996. - 201 p.
3. Gelder K. *Reading the Vampire*. - London; New York: Routledge, 1994. - 192 p.
4. Hogle J.E. (ed.) *The Cambridge Companion to Gothic Fiction*. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002. - 327 p.
5. Jackson Sh. *The Haunting of Hill House*. - New York: Viking Press, 1959. - 246 p.
6. King S. *Danse Macabre*. - New York: Everest House, 1981. - 400 p.
7. King S. *On Writing: A Memoir of the Craft*. - New York: Scribner, 2000. - 288 p.
8. King S. *Salem's Lot*. - Garden City, NY: Doubleday, 1975. - 439 p.
9. King S. *The Shining*. - Garden City, NY: Doubleday, 1977. - 447 p.
10. Magistrale T. *Landscape of Fear: Stephen King's American Gothic*. - Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press, 1988. - 132 p.
11. Ochilov U.S. Stiven Kingning "Nurlanish" va "Doktor Sleep" romanlarida magik realizm va xauntologiya xususiyatlari // *Filologiya masalalari*. - Toshkent, 2021. № 3. – B. 61.
12. Poe E.A. *The Philosophy of Composition* // *Graham's Magazine*. - 1846. Vol. 28, № 4. - P. 163-167.
13. Sears J. *Stephen King's Gothic*. - Cardiff: University of Wales Press, 2011. - 231 p.
14. Stoker B. *Dracula*. - London: Archibald Constable and Company, 1897. - 418 p.

⁶¹ Jackson Sh. *The Haunting of Hill House*. – New York: Viking Press, 1959. – P. 34-38.; Walpole H. *The Castle of Otranto*. – London: Thomas Lownds, 1764. – Preface. – P. V-XV.

⁶² Bakhtin M.M. *Problems of Dostoevsky's Poetics* / Ed. and trans. by C. Emerson. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. – P. 46.

15. Strengell H. *Dissecting Stephen King: From the Gothic to Literary Naturalism*. - Madison: University of Wisconsin Press, 2005. - 305 p.
16. Todorov Ts. *The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre*. - Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975. - 179 p.
17. Walpole H. *The Castle of Otranto*. - London: Thomas Lownds, 1764. - 200 p.
18. Winter D.E. *Stephen King: The Art of Darkness*. - New York: New American Library, 1984. - 252 p.

SPREAD OF EASTERN LITERATURE AND LITERARY RELATIONS

Axmadjanov Tursunpo'lat Axmadjon o'g'li

*Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat
chet tillari instituti, Ingliz tili va adabiyoti
kafedrasi katta o'qituvchisi,*

axmadjanovtursunpolat@gmail.ru

Muxammadjonov Xalilullo Abduxomid o'g'li

*Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari
instituti ENG-AU-22 guruh talabasi, halilullo2424@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq adabiyotining dunyo bo'ylab tarqalishi va turli xalqlar o'rtasidagi adabiy aloqalarning shakllanishi yoritiladi. Sharq adabiyoti qadimdan boshlab savdo yo'llari, xususan Buyuk Ipak yo'li orqali keng hududlarga yoyilgan. Bu jarayonda turli xalqlar o'rtasida madaniy va ma'naviy almashinuv kuchaygan. Maqolada tarjima faoliyatining o'rni ham muhim ekani ta'kidlanadi. Shuningdek, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy va Rabindranath Tagor kabi buyuk ijodkorlarning jahon adabiyotiga qo'shgan hissasi ko'rsatib beriladi. Ularning asarlari Sharq va G'arb o'rtasidagi adabiy bog'liqlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynagan.

Kalit so'zlar: *Sharq adabiyoti, Rus sharqshunosligi, Madaniy almashinuv, Tarjima faoliyati, Ming bir kecha, Sa'diy Sheroziy, Sharq-G'arb adabiy aloqalari.*

Annotation: This article examines the spread of Eastern literature across the world and the development of literary relations among different nations. Since ancient times, Eastern literature has expanded widely through trade routes, particularly the Silk Road, which facilitated cultural and spiritual exchange between peoples. The article also highlights the important role of translation in this process. In addition, it discusses the significant contributions of prominent writers such as Alisher Navoi, Rumi, and Rabindranath Tagore to world literature. Their works played a crucial role in strengthening literary connections between the East and the West.

Keywords: *Eastern literature, Russian oriental studies, Cultural exchange, Translation activity, One Thousand and One Nights, Saadi Shirazi, East-West literary relations.*

Аннотация: В данной статье рассматривается распространение восточной литературы по всему миру и формирование литературных связей между различными народами. С древних времен восточная литература широко